

БОЛАЛАРДА ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИДА БАКТЕРИОЛОГИК ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ

Ташева Гулчехра Сулямановна

Бухоро давлат тиббиёт институти Болалар стоматологияси кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10315478>

Тадқиқотнинг долзарблиги: Болаларда одонтоген яллиғланиш касалликлари муаммосини аниқлашда мажмуавий ёндошув зарурлиги ҳал қилиниши зарур муаммолардан биридир.

Тадқиқотнинг мақсади одонтоген яллиғланиш касалликларида болаларни комплекс даволаш ва профилактикасини такомиллаштириш.

Натижа ва таҳлиллар: Барча беморлардан олинган йиринг ажралмасида микрофлора таркибини ўрганиш учун шишада мазоклар тайёрланиб, Грамм бўйича бўялди. Биологик материалнинг (оғиз суюқлиги) экилиши Голд бўйича ўтказилди. Озуқа муҳитига (қон ва тухум сариғи, туздан ташкил топган агар) йирингли экссудат экилди. Линцей усули (зич озуқа муҳитининг юзасида микроорганизмларни механик ажратиш) ёрдамида тоза колониялар ажратилди. Кейинги идентификация Bergy's Manual Systematic Bacteriology (1997) бўйича ўтказилди. Уруғ ва тур ўртасидаги идентификация Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Enterococcus spp, Candida spp оила вакиллариининг таксономик аломатлари бўйича, шунингдек қатъий-анаэроб микрофлора "HiMedia" анаэроостатини (Буюк Британия) қўллаб ажратилди. Микрофлоранинг анаэроб вакиллариини аниқлаш учун API An 20 (Франция) тест-тизимдан фойдаланилди. Турли бўлмаларда колония ҳосил қилувчи бирликларни ҳисоблаш усули билан озуқа муҳитида ўсган факультатив ва облигат-анаэроб микроорганизмлар миқдори аниқланди. Микроорганизм штамлари патогенлик аломатларини аниқлаш учун плазмокоагулаз ва гемолитик қобиляти, лециназ ва гиалуронидаз фаоллиги ўрганилди. Бактерияларнинг антибактериал воситаларга резистентлигини ўрганиш учун диск-диффуз усулдан фойдаланилди. Бактерияларнинг каталаз фаоллигини ўрганиш учун Т. Н. Варвашевич усулидан фойдаланилди. Бактерияларнинг лизоцимга қарши фаоллигини ўрганиш учун О. В. Бухарин усулидан фойдаланилди. Бактерияларнинг комплиментарга қарши фаоллигини ўрганиш учун О. В. Бухарин усулидан фойдаланилди. Петри чашкасининг юзасига 1,5% озуқа агари ҳамда ўрганилаётган штаммининг суткалик маданияти сурилди; чашкалар бир суткага 37°C ҳароратли термостатга жойлаштирилди. Хлороформ буғлари билан ўсган колониялар бартараф этилди; чашканинг юзасига 3 мл миқдорида комплемент қўшилган агар қатлами сурилди. Чашкалар бир сутка инкубацияланди, шундан сўнг E.coli суткалик агар маданиятининг суспензияси сурилди. Бир сутка давомида 37°C ҳароратда инкубацияланди.

Хулоса. Барча холларда бактерияларга қарши фаоллик мавжуд штамм колониялари атрофида бактериялари ўсди.

References:

1. Kamalova F.R., Tasheva G.S. Changes in microflora non-specific factors protection of the oral cavity in children with inflammatory diseases of maxillofacial area //European chemical

- Bulletin. – 2023. – №. 12(Special Issue 1). – C. 1827-1831. (Scopus Q3)
2. Tasheva G. S. Treatment of odontogenic inflammatory diseases in frequently ill children //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – T. 2. – №. 07. – C. 178-184. (Web of Science)
 3. Tasheva G. S. et al. The Effectiveness and Treatment of Odontogenic Inflammatory Diseases in Frequently Ill Children //International Journal of Human Computing Studies. – 2021. – T. 3. – №. 5. – C. 9-12. (Impact Factor: - 7.69).
 4. Tasheva G. S. Features of the Course and Treatment of Odontogenic Inflammatory Diseases in Frequently Ill Children // Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – №. 14. – C. 101-105. (Impact Factor: - 7.525)
 5. Tasheva G. S. Modern features etiopathogenesis and clinic of purulent-Inflammatory diseases of the maxillofacial region // European journal of life safety and stability. – 2021. – №. 12. – C. 464-469. (Impact Factor: - 6.832)
 6. Tasheva G. S. Early Diagnosis and Treatment of Odontogenic Inflammatory Diseases //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2022. – T. 1. – C. 18-23. (Impact Factor: - 5.267)
 7. Tasheva G. S., Eronov Yo. Q. Features of the course and treatment of odontogenic Inflammatory diseases in frequently ill children // Journal of Tianjin University- Science and Technology. – 2021. – T. 65. – №. 4. – C. 26-31.
 8. Tasheva G. S. Prevalence of odontogenic diseases in frequently ill children //Conferencious Online Humino Congress 21-22 august. 2021. Paris. – 2021. – C. 49-50.
 9. Raupov F.S. (2023). To Etiopatogenetic Treatment of Obp In Children. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 2(6), 1–4.
 10. Raupov , F., & Parдав , F. (2023). The significance of concomitant pathologies of the organism for the clinical course of chronic rhinosinusitis in children. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(4), 66–69.
 11. Tasheva G. S. Odontogenic Inflammatory Diseases in Frequently Ill Children //International Conference on Social and Humanitarian Research 7-18th September, 2021, Poland. – C. 24-25.
 12. Инояттов А.Ш., Ташева Г.С. Одонтоген яллиғланиш билан касалланган болаларни комплекс даволаш усуллари // Услубий тавсиянома. – Бухоро, 2022. – 24 б.